

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 21 ВЕКА

Олимова М.М¹.

Студент лечебного факультета, Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

Научный руководитель – доцент, кандидат медицинских наук Рахметова М.Р.

Введение. Эксперты Всемирной Диабетической Федерации, учитывая темпы распространённости сахарного диабета, прогнозировали, что количество больных сахарного диабета к 2030 г. увеличится в 1,5 раза и достигнет 552 миллионов человек, т.е. будет болеть каждый 10-й житель планеты. Однако действительность превзошла самые мрачные прогнозы. Эти же эксперты констатировали, что в 2021 году 529 млн человек в мире имели сахарного диабет, т. е. уже в настоящее время число больных превышает полмиллиарда, а к 2050 году число таких пациентов возрастет до полутора миллиардов, причем на 49,6% этот рост, по мнению экспертов, обусловлен проблемой ожирения.

До начала 21 века частота встречаемости сахарного диабета 2 типа традиционно превалировала среди взрослых, а сахарного диабета 1 типа - среди детей, подростков, молодых людей. Однако, с появлением новых концепций этиопатогенетических механизмов развития и клинической манифестации сахарного диабета, возникла необходимость переоценки заболевания, особенно у детей и подростков. При обследовании данной категории пациентов установлена тенденция к омоложению диабета, росту числа молодых больных сахарного диабета 2 типа и развитию диабета с повышенной массой тела среди них. Привычные формы диабета среди детей и подростков с похуданием и кахексией уступили место нетипичным клиническим формам диабета с ожирением.

Еще более стремительно увеличивается доля населения с «метаболическим синдромом» и ожирением. Их численность уже сейчас составляет более 400 млн. человек, а к 2030 г. увеличится до 800 млн. человек. Именно из этой группы «условно здоровых» лиц армия больных СД ежегодно пополняется на 15%. 80-90% больных страдают сахарного диабета 2 типа, ведущим патогенетическим фактором которого являются ожирение и наследственный фактор. Возникает вопрос: насколько важен наследственный эндогенный фактор и каково место экзогенных факторов в развитии сахарного диабета у детей и подростков?

ЦЕЛЬ: изучение влияния наследственности и экзогенных факторов на развитие сахарного диабета и особенности его течения у детей и подростков.

ЗАДАЧИ. 1. Исследование эндогенного наследственного фактора в развитии сахарного диабета у больных диабетом детей и подростков. **2.** Изучение экзогенных факторов развития сахарного диабета 1 и 2 типа. **3.** Выявление индивидов с высоким абсолютным риском развития сахарного диабета.

Материалы и методы. Обследовано 48 больных сахарного диабета: 17 подростков и 31 детей, госпитализированных в Хорезмский филиал Республиканского научно медицинского центра эндокринологии (клинический осмотр, антропометрия, лабораторные исследования). Проведено анкетирование больных и их родителей, родственников. С целью выявления индивидов с высоким абсолютным риском развития диабета в первую очередь опрошены больные по поводу наследования диабета. Изучены истории болезни пациентов, госпитализированных в течении двух лет (2022-2024гг.). Изучены социально-экономические факторы: семейный уклад, доход и благополучие семьи, подростковые проблемы, традиции питания в семье и отношение к здоровому

образу жизни. При анкетировании особое внимание уделялось вопросам потребления сладких газированных напитков и других вредных рафинированных, концентрированных продуктов, которые очень популярны среди молодого поколения 21 века.

Результаты. Выяснилось, что подавляющее большинство детей и подростков – 34(89,4%)% - назвали их любимыми и постоянно употребляемыми продуктами, и напитками. Предпочтение жирной, мучной, сладкой пищи отмечали у 37(97,3%) детей и подростков. Среди этих обследованных детей выявлено развитие сахарного диабета 2 типа у 3(7,8%) больных, что не является характерным для детского и подросткового возраста. Выяснилось, что в семьях этих детей и подростков нет тенденции менять образ питания с учетом диабета у них; все члены семьи питаются одинаково. В лучшем случае в рационе семьи заболевшего ребёнка прибавляется гречка и черный хлеб. На вопросы о здоровому образу жизни ответили положительно только 16(42,1%) родителей. Только 6 подростков (35%) имели представления о рациональном питании и стремились придерживаться здоровому образу жизни. Как показали результаты анкетирования, вопросы диетотерапии остаются нерешенными в подавляющем большинстве семей, где имеется больной диабетом ребёнок или подросток. У 35 (92,1%) родителей нет понятия о другом питании, кроме как традиционное национальное питание. Изучение социального статуса показало, что это - неполные и неблагополучные семьи. 10 детей и 6 подростков (42,1%) имели ожирение и избыток веса, а 9 детей и подростков (23,7%) - дефицит массы тела. Обследуемых с нормальной массой тела оказалось всего 13(34,2), и это были дети и подростки из благополучных семей.

Что касается наследственного фактора, то 2(5,3%) детей и подростков отмечали диабет у мамы, 3(7,9%) ребёнка и подростка - у папы, 2(5,3%) ребёнка и подростка у бабушек, дедушек, 4(10,5%) ребёнка и подростка - у братьев и сестер.

Выводы.

1. В 21 веке сахарный диабет 1 типа является не только аутоимунным или наследственным заболеванием с моногенным наследованием генов. Установлено, что вклад генетических факторов в его развитие составляет 28,9%.
2. Не меньшее значение приобретают экзогенные факторы: неправильное питание среди 37(97,3%) заболевших и как следствие - ожирение среди 42,1% детей и подростков.
3. Обнаружены случаи заболеваемости сахарного диабета 2 типа среди 3(7,8%) детей и подростков. Значительную роль в дебюте болезни у этих детей и подростков сыграли социально- экономические факторы.

Таким образом, исследование показало, что этиопатогенез и клиническое течение сахарного диабета в 21 веке значительно отличается от такового в предыдущие столетия, что связано со значительным ростом ожирения среди детей и подростков. Причиной сахарного диабета 1 типа может быть не только генетический, но и социальный фактор (диабета больше в странах с неблагополучной социально -экономической обстановкой), что совпадает с мнением многочисленных исследователей.

Перечисленные социально-экономические факторы, наряду с генетическими, играют значительную роль в развитии сахарного диабета среди молодого поколения.